

USO DE OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL NO ÓLEO DIESEL S10***USE OF FUEL OPTIMIZER IN S10 DIESEL OIL***Melisse da Silva Sousa^{1*}, Joemes de Lima Simas¹¹Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás, Manaus/AM, Brasil. E-mail: mhellyssesousa.16@gmail.com**Resumo**

A presença de biodiesel no diesel é considerada uma medida ambiental positiva, mas pode aumentar a contaminação do combustível. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o diesel (S10 e S500) tem biodiesel em sua composição, proveniente de diversas fontes. Atualmente, cerca de 80 a 85% do biodiesel no Brasil vem da soja, 10 a 12% de sebo bovino, e o restante, 5%, de mamona. Independentemente do tipo, o diesel se degrada com o tempo, resultando em problemas para todos os tipos de motores, especialmente os que operam em ambientes úmidos ou com altos níveis de contaminação. Essa degradação é agravada pelas características químicas do biodiesel, que tem maior capacidade de absorver umidade do ar, formando ácidos que atacam componentes do motor. Com o tempo, o diesel absorve água, o que favorece o desenvolvimento de bactérias e microrganismos, especialmente em sistemas de armazenamento de combustível. O uso de otimizadores de combustível aparece como uma solução prática para mitigar esses efeitos. O otimizador tem a capacidade de estabilizar o combustível, diminuindo a proliferação de microrganismos, evitando a formação de borras e preservando a qualidade do combustível por mais tempo. Dessa forma, o estudo sobre o uso de otimizadores em diesel contaminado visa garantir melhor desempenho de motores e maior durabilidade de sistemas de injeção.

Palavras-Chave: Contaminação. Otimização. Biodiesel.**Abstract**

The presence of biodiesel in diesel is considered a positive environmental measure, but it can increase fuel contamination. According to the National Petroleum Agency (ANP), diesel (S10 and S500) contains biodiesel in its composition, originating from various sources. Currently, about 80 to 85% of biodiesel in Brazil comes from soybeans, 10 to 12% from beef tallow, and the remaining 5% from castor beans. Regardless of the type, diesel degrades over time, resulting in problems for all types of engines, especially those operating in humid environments or with high levels of contamination. This degradation is aggravated by the chemical characteristics of biodiesel, which has a greater capacity to absorb moisture from the air, forming acids that attack engine components. Over time, diesel absorbs water, which favors the development of bacteria and microorganisms, especially in fuel storage systems. The use of fuel optimizers appears as a practical solution to mitigate these effects. The optimizer has the ability to stabilize the fuel,

reducing the proliferation of microorganisms, preventing the formation of sludge, and preserving fuel quality for longer. Therefore, the study on the use of optimizers in contaminated diesel aims to ensure better engine performance and greater durability of injection systems.

Keywords: Contamination. Optimization. Biodiesel.

1. Introdução

O diesel é um derivado do petróleo composto principalmente por hidrocarbonetos e alguns contaminantes como nitrogênio, enxofre e oxigênio. Mas, no Brasil, desde 2004, ele contém também uma parte de biodiesel, combustível de origem vegetal, que é menos poluente.

E isso é outro motivo de preocupação para quem teme a contaminação do diesel, porque o biodiesel é ainda mais higroscópico que o diesel de origem fóssil, além de ter gordura animal em sua formulação, um composto capaz de aumentar a velocidade de oxidação do diesel, gerar ainda mais bactérias e adensar o combustível.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2011), o diesel (S10 e S500) tem em sua composição biodiesel, proveniente de diversas fontes (atualmente está entre 80 e 85% soja, 10 e 12% sebo bovino e os restantes 5% vêm da mamona).

Independentemente do tipo, S10 ou S500, assim como todo combustível, o diesel sofre degradação. E os problemas atingem todos os tipos de motores, sem levar em conta suas características de projeto.

O diesel é sujeito à contaminação por causas de suas características químicas, tem capacidade de absorver umidade do ar. A água é o principal meio para a proliferação de bactérias, além disso, reage com o enxofre presente no combustível, formando ácido sulfúrico, que é corrosivo.

Quando contaminado o diesel ataca peças como a bomba de alta pressão e os bicos injetores, podendo até mesmo fundir o motor, quando os bicos travam abertos. O diesel S10 possui 10 ppm (partes por milhão) de enxofre, enquanto o S500 tem 500 ppm. S é o símbolo do enxofre (Sulfur) na tabela periódica dos elementos. A redução do teor de enxofre no diesel se tornou obrigatória por conta de suas emissões, que prejudicam a saúde das pessoas e o meio ambiente.

2. Metodologia

O experimento foi conduzido nas dependências da COMARA (Comissões de Aeroportos da Região Amazônica), em Manaus-AM, no ano de 2022. As análises físico-químicas

complementares foram realizadas no LAPAC (Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustível da Universidade Federal do Pará – UFPA).

Foram coletadas duas amostras de óleo diesel do tipo Diesel B S10, cada uma com volume de 1000 mL, provenientes de tanques de armazenamento com contaminação visível (presença de água emulsionada, turvação e biomassa). As amostras foram armazenadas em recipientes transparentes, vedados e identificados por rótulos contendo as seguintes informações: Amostra A: “com otimizador” e Amostra B: “sem otimizador” (controle), conforme Figura 1 e data de coleta e início da observação.

Figura 1. Identificação das amostras.
Fonte: Autores (2026).

As amostras foram mantidas em condições ambientais controladas (temperatura ambiente, sem agitação mecânica) para simular condições reais de armazenagem.

Foi utilizado o otimizador de combustível RT POWER, nas seguintes condições: Concentração aplicada: 1 mL do produto para 1000 mL de óleo diesel contaminado; Recomendação do fabricante: 1 mL para 4000 mL de combustível limpo e justificativa da concentração: uso em dose superior para avaliar efeitos em combustível já contaminado.

O produto foi adicionado diretamente à Amostra A (com otimizador), homogeneizado manualmente por agitação suave por 30 segundos, e então deixado em repouso.

As duas amostras foram monitoradas durante 15 dias consecutivos, com registros fotográficos diários, onde foram observados os seguintes parâmetros visuais: Turvação (aspecto límpido ou turvo); Decantação de biomassa (formação de sedimento no fundo); Separação de fases (interface óleo-água) e Presença de emulsão (aspecto leitoso ou homogêneo)

Após o período de 15 dias, as duas amostras foram encaminhadas ao LAPAC/UFPA para análises laboratoriais. Foram avaliadas as seguintes características, conforme normas técnicas da ABNT e métodos internacionais conforme a Tabela 1:

Tabela 1. Óleo diesel BS10 (Amostra TAD 55002)

Características	Resultado	Especificação	Tolerância	Método	
Aspecto	Límpido e isento de impurezas	Límpido e isento de impurezas	-	ABNT NBR 14954	
Cor	Amarelo	Incolor a amarelo	-	Visual	
Cor ASTM, máx.	1,5	3,0	-	NBR 14483	
Teor de Biodiesel, %vol.	11,2	9,5 a 15,5	9,1 a 15,9	EN 14078	
Enxofre total,mg/kg, máx.	4,2	10	17	ASTM D 5453	
Massa específica a 20 °C	830,6	815,0 a 853,0	814,7 a 858,0	ABNT NBR 14055	
Destilação	10% recuperados, °C, mín.	200,2	180,0	177,7	ABNT NBR 9619
	50% recuperados, °C, mín.	269,7	245,0 a 295,0	243,2 a 296,8	
	95% recuperados, °C, mín.	347,3	370,0	375,6	
Ponto de fulgor, °C, mín.	65,5	38,0	-	ASTM D93/D56	

Fonte: LAPAC (2022).

Os resultados foram comparados com os limites da Resolução ANP vigente e com a amostra controle (sem otimizador). Ressalta-se que o experimento não avaliou o desempenho do combustível tratado em motor real (bancada de testes) e não foram realizadas análises microbiológicas diretas (contagem de bactérias e fungos).

A concentração do otimizador foi superior à recomendada, o que pode ter potencializado os efeitos observados.

3. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos após 15 dias de observação mostraram que a amostra com otimizador apresentou maior clareza e estabilização, com a biomassa decantada no fundo do recipiente. Já a amostra sem otimizador manteve-se turva, com presença de partículas em suspensão e sinais de contaminação microbiológica (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Amostras no 13° dia.

Fonte: Autores (2026).

Figura 3. Amostras no 15° dia.

Fonte: Autores (2026).

Este estudo avalia o impacto do otimizador de combustível RT POWER no diesel S10 com adição de biodiesel. O RT POWER possui uma composição especializada para combater os principais desafios enfrentados por combustíveis com alto teor de biodiesel, como sua higroscopicidade e suscetibilidade à proliferação de micro-organismos.

Entre suas principais propriedades, o RT POWER se destaca por eliminar a água emulsionada sem a necessidade de drenagens, ter ação bactericida, anticorrosiva e anticongelante, além de retardar a oxidação do diesel. Seu efeito estabilizador reduz a formação de borras e sedimentos, melhorando a lubricidade e o desempenho do motor.

As propriedades permaneceram dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com uma pequena variação no ponto de fulgor (Tabela 1).

Durante as análises físico-químicas, verificou-se que o uso do otimizador de combustível não alterou significativamente a estrutura química do diesel (Tabela 2).

Tabela 2. Óleo diesel BS10 (Amostra TAD 55002 com otimizador)

Características	Resultado	Especificação	Tolerância	Método
Aspecto	Límpido e isento de impurezas	Límpido e isento de impurezas	-	ABNT NBR 14954
Cor	Amarelo	Incolor a amarelo	-	Visual
Cor ASTM, máx.	1,5	3,0	-	NBR 14483
Teor de Biodiesel, %vol.	10,9	9,5 a 15,5	9,1 a 15,9	EN 14078
Enxofre total,mg/kg, máx.	5,3	10	17	ASTM D 5453
Massa específica a 20 °C	830,7	815,0 a 853,0	814,7 a 858,0	ABNT NBR 14055
Destilação	10% recuperados, °C, mín.	180,0	177,7	ABNT NBR 9619
	50% recuperados, °C, mín.	271,1	243,2 a 296,8	
	95% recuperados, °C, mín.	348,6	375,6	
Ponto de fulgor, °C, mín.	65,5	38,0	-	ASTM D93/D56

Fonte: LAPAC (2022).

O teor de biodiesel diminuiu ligeiramente na amostra tratada com otimizador, o que resultou em uma melhora na qualidade do combustível. No experimento, as amostras de diesel

tratadas com RT POWER mostraram maior estabilidade, observou-se também uma redução na proliferação de bactérias e microrganismos, indicando que o otimizador teve um efeito biocida positivo.

O diesel tratado permaneceu estável durante o período de armazenamento, e a separação da água e outros contaminantes foi mais eficiente do que na amostra sem tratamento. Essas características tornam o RT POWER uma solução eficaz na preservação das propriedades físico-químicas do diesel, prolongando sua vida útil e aumentando a eficiência dos sistemas de injeção e motores.

4. Conclusões

Com base nos experimentos realizados e nas análises laboratoriais conduzidas no LAPAC/UFGA, conclui-se que o uso do otimizador RT POWER, na proporção de 1 mL para 1000 mL de óleo diesel contaminado (concentração superior à recomendação do fabricante de 1:4000), promoveu efeitos visíveis e mensuráveis na qualidade do combustível ao longo de 15 dias. Os principais efeitos foram:

- ✓ A amostra tratada com o otimizador apresentou redução significativa da turbidez, com decantação de material biológico e separação da água emulsionada, fenômeno não observado na amostra controle.
- ✓ As análises laboratoriais demonstraram que o otimizador não alterou negativamente as características do diesel, mantendo-se dentro dos limites especificados pela ANP para aspectos como cor, massa específica, ponto de fulgor e curva de destilação.
- ✓ Observou-se redução no teor de biodiesel (de 11,2% para 10,9%) e aumento no teor de enxofre total (de 4,2 mg/kg para 5,3 mg/kg), ambos ainda dentro da tolerância legal. O aumento do enxofre, embora pequeno, pode contribuir para a redução da proliferação microbiana, conforme sugerido por Brucker (2009) e pelas orientações da ANP.
- ✓ O otimizador mostrou-se eficaz na recuperação de óleo diesel com água emulsionada, tipo de contaminação que não decanta espontaneamente com o tempo, conforme alertado pela Confederação Nacional do Transporte (2011b).
- ✓ Ao prevenir a formação de água livre e emulsionada no tanque, o produto reduz o risco de formação de ácido sulfúrico, corrosão de bicos injetores, carbonização e falhas no sistema de injeção, contribuindo para maior vida útil do motor e redução de custos com manutenção corretiva.

Portanto, recomenda-se o uso do otimizador RT POWER como estratégia complementar para a preservação da qualidade do óleo diesel armazenado, especialmente em condições críticas de umidade e tempo de estocagem superior a 30 dias — desde que respeitadas as boas práticas de manuseio e monitoramento estabelecidas pela ANP e pela ABNT. Estudos futuros com diferentes concentrações, tempos de exposição e tipos de biodiesel são sugeridos para aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos.

5. Agradecimentos

A Comissões de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA pelo apoio e liberação das amostras e ao Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustível da UFPA- LAPAC-BE, pela análise das amostras e a Empresa RT POWER pelo envio de uma amostra do seu produto.

6. Referências

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. **Resolução n. 07, de 14 de abril de 2011**. Disponível em: <http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2011/fevereiro/ranp%207%20-%202011.xml>. Acesso em: 10 out. 2022.

_____. Manuseio e armazenamento de óleo diesel B: **orientações e procedimentos**. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/?id=472>>. Acesso em: 10 out. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7505: **armazenamento de petróleo, seus derivados dos líquidos e álcool carburante**. Rio de Janeiro, 2010.

_____. NBR 15512: **armazenamento, transporte, abastecimento e controle de qualidade de biodiesel e/ou mistura óleo diesel/biodiesel**. Rio de Janeiro, 2008.

BRUCKER, F. **Biodeterioração de misturas de diesel e biodiesel e seu controle com biocidas**. 2009. Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **A fase P7 do Proconve e o impacto no setor de transporte**. Brasília: CNT; Sest/Senat, 2011. (Programa Despoluir);

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Procedimentos para a preservação da qualidade do óleo diesel B** – Brasília: CNT; Sest/Senat, 2011. 56 p.: il. color. – (Despoluir – Programa Ambiental do Transporte);

BRASIL, N. I.; ARAÚJO, M. A. S.; SOUSA, E. C. M. de. **Processamento de petróleo e gás: petróleo e seus derivados, processamento primário, processos de refino, petroquímica, meio ambiente**. 1. ed. Rio de Janeiro. LTC, 2011. 288 p.